

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

 10.5281/zenodo.14704213

УЛУКМАНОВА Бахытгул
основатель, руководитель,
Студия «Techstyle Interiors», Казахстан, г. Алматы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ: КАЗАХСКИЕ МОТИВЫ В ИНТЕРЬЕРАХ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

Аннотация. В статье рассматривается внедрение казахских мотивов в дизайн интерьеров гостиниц и ресторанов, исследуется влияние традиционных элементов на восприятие клиентов и эстетическую ценность интерьера. Рассмотрены основные типы казахских орнаментов, их символика и роль в формировании национального стиля. Анализируются примеры успешной интеграции казахских мотивов в современный дизайн, выявляются проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются дизайнеры при создании таких интерьеров. В работе использованы теоретические исследования и практический опыт, основанный на анализе трендов в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Ключевые слова: казахский национальный стиль, дизайн интерьера, гостиницы, рестораны, казахские орнаменты, символика, культурное наследие, восприятие клиентов, функциональность, эстетика.

Актуальность исследования

На фоне глобализации и стремления к уникальности в современном дизайне, использование национальных мотивов становится важным инструментом в создании интерьеров, отражающих культурную идентичность и уникальные традиции. Казахстан, обладая богатым культурным и художественным наследием, активно интегрирует элементы национального стиля в дизайн современных гостиниц и ресторанов. В условиях возрастающего интереса к экзотическим направлениям и культурному туризму казахские мотивы в интерьерах становятся важным аспектом, способствующим созданию аутентичной атмосферы и привлечению гостей.

Гостиничный и ресторанный бизнес играют ключевую роль в представлении страны и её культуры на международной арене. Поэтому, исследование использования казахских мотивов в этих сферах имеет особую значимость. Это позволяет не только сохранить и популяризировать традиции, но и способствует

улучшению имиджа Казахстана как культурно богатого и гостеприимного региона. Важно также выявить, как современные тенденции в дизайне взаимодействуют с национальными традициями, создавая уникальные решения для успешной коммерческой деятельности.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ и выявление особенностей использования казахских мотивов в интерьерах гостиниц и ресторанов, а также определение их влияния на восприятие культурного наследия.

Материалы и методы исследования

В качестве теоретической базы использованы работы по культурной антропологии, истории казахского искусства и дизайна, а также современные исследования в области гостиничного и ресторанного дизайна.

Методы исследования: теоретический анализ, сравнительный анализ, статистический анализ.

Результаты исследования

Национальный стиль в дизайне определяется как система эстетических и функциональных решений, основанных на традиционных элементах культуры, которые применяются в современном контексте для создания уникальной атмосферы. Этот стиль может включать в себя определённые формы, узоры, цвета и материалы, характерные для этнической группы. В отличие от более универсальных, интернациональных стилей, национальный стиль всегда носит определённые культурные и исторические коннотации, подчеркивающие локальную идентичность.

На сегодняшний день наблюдается активное возвращение к национальным мотивам в дизайне интерьеров в ответ на глобализацию и стремление сохранить культурное наследие. В интерьере Казахстана национальный стиль стал важным инструментом не только для выражения культурной уникальности, но и для создания конкурентных преимуществ в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Казахская культура сформировалась под влиянием многочисленных исторических событий, географических условий и взаимодействия с другими народами. Одним из ключевых элементов казахского национального стиля является использование орнаментов, которые отражают символику природы и жизни. Узоры и мотивы, такие как «күмбез» (купол), «қошқармүйіз» (рог барана), имеют глубокий сакральный смысл, и их присутствие в интерьерах придаёт пространству не только эстетическую ценность, но и определённый символический контекст [2, с. 77].

В традиционном казахском интерьере дом был основным объектом отражения культурных и бытовых норм. Казахские жилища (юрты) оформлялись с использованием ковров, тканей и изделий ручной работы, которые стали основными источниками вдохновения для современных дизайнеров. В современной практике элементы этих традиций интегрируются в создание гостиничных и ресторанных интерьеров, сохраняя связь с историей и символизмом [3].

Гостиницы, как объекты гостеприимства, представляют собой пространство, которое должно оказывать воздействие на чувства и восприятие гостей. В этом контексте использование казахских мотивов в дизайне интерьеров

играет ключевую роль в создании уникальной атмосферы, отражающей традиции и культуру Казахстана. Одним из главных принципов современного гостиничного дизайна является желание интегрировать локальные элементы, чтобы сделать пространство более связанным с историей и традициями региона. Казахские мотивы, как элементы, отражающие культуру и стиль жизни народа, становятся важным инструментом создания идентичности гостиницы, а также способствуют формированию впечатлений у гостей, способных укрепить их связь с местом пребывания.

Они играют несколько функций:

1. Эстетическая – создание уникальной визуальной среды.
2. Культурная – передача традиций и обычаев через элементы интерьера.
3. Маркетинговая – привлечение клиентов, заинтересованных в культурном туризме.

Использование казахских мотивов в интерьерах гостиниц способствует усилению эмоциональной связи между гостиницей и её гостями. Исследования показывают, что уникальность и аутентичность пространства имеют решающее значение при выборе гостиничного сервиса, особенно для туристов, ищущих не только комфорт, но и погружение в местную культуру. В этой связи важно, чтобы казахские мотивы в интерьере не воспринимались как декоративный элемент, а интегрировались в общий концептуальный замысел гостиничного пространства.

Для гостиничных интерьеров характерно использование таких элементов, как:

- Ковры и текстиль, которые часто включают традиционные казахские орнаменты.
- Деревянная мебель с резьбой, выполненной в традиционном стиле.
- Декоративные элементы, такие как вышивка, керамика, бронза и изделия из кожи.

Эти элементы, будучи частью интерьера, становятся средством передачи казахской культуры, оказывая влияние на восприятие пространства, создавая атмосферу уюта и тепла, что, в свою очередь, способствует повышению удовлетворённости гостей и укреплению положительного имиджа гостиницы [4].

Применение казахских мотивов в гостиничных интерьерах описано в таблице 1.

Таблица 1

Применение казахских мотивов в гостиничных интерьерах

Элемент интерьера	Применение в гостинице	Примечания
Ковры и текстиль	Украшение стен и полов, декоративные элементы	Используются традиционные казахские орнаменты
Мебель с резьбой	Стол, стулья, диваны с резными элементами	Мебель из дерева, украшенная казахской резьбой
Декоративные предметы	Вышивка, керамика, скульптуры	Важные символы казахской культуры
Освещение	Светильники с национальными элементами	Люстры и лампы с казахским орнаментом

Несмотря на растущий интерес к казахскому стилю в дизайне интерьеров, существуют несколько проблем и вызовов, связанных с его внедрением в гостиницы. Одним из основных препятствий является сложность интеграции традиционных элементов в современный контекст, так как необходимо учитывать не только эстетическую составляющую, но и удобство и функциональность пространства. Например, традиционные казахские ковры могут быть сложными в уходе и обслуживании, что требует дополнительных усилий для их поддержания в хорошем состоянии в гостиничных помещениях.

Кроме того, существует риск клише или излишней декоративности, когда казахские мотивы начинают восприниматься как элемент массового туризма, утрачивая свою уникальность и аутентичность. В таких случаях важно сбалансировать использование традиционных элементов с современными дизайнерскими решениями, чтобы сохранить культурную идентичность, но не создавать излишнюю перегруженность пространства.

Гостиницы, использующие казахские мотивы в интерьере, могут значительно улучшить свой имидж и повысить привлекательность среди определённых целевых аудиторий. Туристы, интересующиеся культурой и традициями Казахстана, склонны выбирать такие гостиницы, где можно получить уникальный опыт и насладиться атмосферой, отражающей местные особенности. В этом контексте казахский национальный стиль может стать важным элементом брендинга, помогая гостиницам выделяться среди конкурентов и привлекать клиентов, ищущих аутентичные впечатления [1, с. 8].

Ресторанный дизайн – это не только оформление пространства, но и создание визуальной и эмоциональной связи с клиентами.

Использование казахских мотивов в интерьере ресторанов имеет несколько ключевых аспектов, которые играют важную роль в восприятии заведения.

Во-первых, казахские мотивы в интерьерах ресторанов часто используются для создания атмосферы гостеприимства, что является важным аспектом казахской культуры. Национальные орнаменты, ткани и мебель в традиционном стиле помогают создать ощущение уюта и принадлежности к определённой культуре, усиливая восприятие гостя как части этой культуры.

Во-вторых, такие мотивы служат маркетинговым инструментом, выделяя ресторан среди множества конкурентов. В условиях конкуренции ресторанов в крупных городах и туристических центрах Казахстана, использование традиционных орнаментов и элементов национального стиля помогает создать неповторимый образ заведения, который привлекает клиентов как изнутри страны, так и за её пределами.

Использование казахских мотивов в интерьерах ресторанов напрямую влияет на восприятие заведения клиентами. Казахский стиль создает уникальную атмосферу, которая позволяет гостям не только наслаждаться вкусной едой, но и погружаться в культуру страны, что является важным элементом туристического опыта. Рестораны с традиционными казахскими мотивами обычно ассоциируются с хорошим обслуживанием и аутентичностью.

Исследования показывают, что клиентам ресторанов нравится быть частью местной культуры, особенно если интерьер ресторана предоставляет возможность взаимодействовать с этими традициями через визуальные элементы и атмосферу. Более того, использование казахских мотивов помогает создать

концептуально связанный интерьер, в котором каждый элемент имеет свое значение и становится частью единой истории заведения.

Основные факторы, влияющие на восприятие ресторана, включают:

- Эстетическая ценность – как орнаменты и элементы национального стиля влияют на восприятие пространства.
- Культурное погружение – насколько сильно клиент ощущает связь с местной культурой через интерьер.

- Функциональность – насколько элементы казахского стиля сочетаются с удобством и комфортом.

Использование казахских мотивов помогает не только создать эстетически привлекательную атмосферу, но и способствует повышению интереса у иностранных и местных клиентов, желающих попробовать традиционные казахские блюда в уникальной обстановке (табл. 2).

Таблица 2

Использование казахских мотивов в интерьерном дизайне ресторанов

Элемент интерьера	Применение в ресторане	Примечания
Ковры и текстиль	Украшение стен и полов, декоративные элементы	Используются традиционные казахские орнаменты
Мебель с резьбой	Стол, стулья, диваны с резными элементами	Мебель из дерева, украшенная казахской резьбой
Керамика и посуда	Использование в интерьере и на столах	Посуда с традиционными узорами
Декоративные элементы	Статуэтки, картины, керамика	Символика казахской культуры

Одной из основных проблем при внедрении казахских мотивов в ресторанный дизайн является сохранение гармонии между традиционными элементами и современными требованиями к удобству и функциональности пространства. Национальный стиль, несмотря на свою красоту и значимость, может создать сложности при сочетании с современными дизайнерскими тенденциями. Например, традиционные казахские орнаменты могут перегружать пространство, если их слишком много или они неправильно распределены.

Ещё одной проблемой является влияние стереотипов. Казахский стиль может быть воспринят как элемент культурного туризма, что снижает его значимость в глазах местных жителей, которые ищут более современное и стильное пространство. Важно сбалансировать традиционные элементы с современными дизайнерскими решениями, чтобы сохранить

гармонию и не создать искусственного контраста.

Казахские мотивы могут сыграть ключевую роль в брендинге ресторана. В условиях растущего интереса к гастрономическому туризму и культурному наследию Казахстана, рестораны, использующие традиционные элементы в дизайне интерьера, способны создать уникальное предложение для туристов и местных жителей. Внешнее оформление, стилизованное под казахские традиции, помогает выделиться на фоне конкурентов и привлекает внимание потенциальных клиентов, что способствует успешному позиционированию заведения на рынке.

Применение казахских мотивов в интерьерах гостиниц и ресторанов имеет общие черты, но также демонстрирует несколько ключевых отличий, связанных с функциональной направленностью каждого типа заведения (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ казахских мотивов: гостиницы и рестораны

Критерии	Гостиничный дизайн	Ресторанный дизайн
Основная цель	Создание комфортной и функциональной атмосферы для отдыха	Формирование концептуальной атмосферы для усиления кулинарного опыта
Типы использования мотивов	Орнаменты, текстиль, декоративные элементы в общих зонах и номерах	Полное оформление интерьера, включая мебель, посуду и текстиль
Важность эстетики	Эстетика используется в умеренном количестве, важна функциональность	Эстетика и визуальное восприятие играют ключевую роль
Глобальное восприятие	Привлечение гостей через удобство и погружение в культуру страны	Привлечение внимания через уникальность концепции и погружение в атмосферу
Применение национальных мотивов	Использование орнаментов, тканей и резной мебели для декора номеров	Активное использование орнаментов, резьбы, традиционных предметов, мебели и посуды
Баланс между стилем и функциональностью	Высокий акцент на функциональности и удобстве	Главный акцент на эстетике и визуальной привлекательности

Рисунок 1 иллюстрирует, как различные факторы влияют на восприятие клиентов в гостиницах и ресторанах, где казахские мотивы играют ключевую роль. В гостиницах, например, акцент больше ставится на уют и комфорт,

в то время как в ресторанах казахские мотивы чаще всего используются для усиления культурного погружения и поддержки уникальной концепции заведения.

Рис. 1. Влияние казахских мотивов на восприятие клиентов в гостиницах и ресторанах

Современные тенденции в применении казахского национального стиля в интерьерах гостиниц и ресторанов связаны с усилением интереса к локальной культуре и традициям. Важным элементом является комбинирование

традиционных мотивов с современными дизайнерскими решениями, что позволяет создавать уникальные пространства, которые одновременно удовлетворяют требованиям современности и сохраняют элементы

исторического наследия. Рисунок 2 иллюстрирует рост популярности казахского

национального стиля в интерьерах гостиниц и ресторанов с 2010 года.

Рис. 2. Популярность казахского национального стиля в интерьерах гостиниц и ресторанов

На графике видно, что с 2010 года наблюдается стабильный рост популярности казахского национального стиля в интерьерах гостиниц и ресторанов. Это связано с усилением интереса к культурному наследию и аутентичности в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также с ростом внутреннего и международного туризма в Казахстане.

Выводы

Таким образом, внедрение казахских мотивов в дизайн гостиниц и ресторанов имеет значительный потенциал для формирования уникальной атмосферы, а также для привлечения клиентов, заинтересованных в культурном погружении. Однако, успешное использование национальных элементов требует тщательного подхода к балансу традиционных и современных требований, а также учёта функциональных и эстетических аспектов. Проблемы, с которыми сталкиваются дизайнеры при интеграции казахских мотивов, включают необходимость аутентичности материалов, адаптации к местным особенностям и преодоление барьеров восприятия клиентов. Важным аспектом является также необходимость учёта коммерческих факторов, таких как стоимость материалов и реализация концепции в рамках бюджета. Применение казахских мотивов в интерьерах гостиниц и ресторанов, при

соблюдении всех рекомендаций и требований, может стать эффективным инструментом для повышения конкурентоспособности и создания привлекательных, оригинальных объектов, которые гармонично сочетают в себе традиции и современный подход в дизайне.

Литература

1. Габдулрахимова А. Особенности формирования дизайна интерьеров общественных зданий Казахстана // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – № 5-11(61). – С. 6-9.
2. Канаева Т.К. Казахский орнамент как отражение современного казахстанского дизайна // Проблемы художественной антропологии: материалы Международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 76-80.
3. Мухит М. Казахский интерьер и предметы дизайна: от истоков до современности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://the-steppe.com/razvitie/kazahskiy-interer-i-predmety-dizayna-ot-istokov-do-sovremennosti>.
4. Пчелянская И. Интерьер по-казахски: в чём особенность? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://krisha.kz/content/articles/2017/interer-po-kazahski-v-chyom-osobennost>.

ULUKMANOVA Bakhytgul

Founder, Head,

Techstyle Interiors Studio, Kazakhstan, Almaty

**NATIONAL STYLE IN MODERN DESIGN:
KAZAKH MOTIFS IN THE INTERIORS OF HOTELS AND RESTAURANTS**

Abstract. *The article examines the introduction of Kazakh motifs into the interior design of hotels and restaurants, examines the influence of traditional elements on the perception of customers and the aesthetic value of the interior. The main types of Kazakh ornaments, their symbols and their role in the formation of the national style are considered. The article analyzes examples of successful integration of Kazakh motifs into modern design, identifies the problems and challenges faced by designers when creating such interiors. The paper uses theoretical research and practical experience based on the analysis of trends in the hotel and restaurant business.*

Keywords: *Kazakh national style, interior design, hotels, restaurants, Kazakh ornaments, symbols, cultural heritage, customer perception, functionality, aesthetics.*